

Niveles de vulnerabilidad sísmica de un edificio en una IES

Eduardo Gómez Córdova¹, Raúl Ramírez Quiroz¹, Narciso Ovando García¹, José Antonio Eslava Gómez²,
Mario José Romellón Cerino*³

- ¹ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de Ciencias de la Tierra
- ² Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de Ciencias Económico-Administrativas
- ³ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de Química-Bioquímica-Ambiental

Resumen

Este estudio se enfoca en el edificio H, ubicado en el área de Ingeniería Civil, aplicando un enfoque basado en normativas, estudios experimentales y modelaciones computacionales. Para ello, se llevaron a cabo diversas metodologías, incluyendo levantamientos físicos, estudios de mecánica de suelos, pruebas no destructivas y modelaciones estructurales. Se compararon las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Construcción de 1966, 1975 y las NTC-2023, permitiendo evaluar el cumplimiento normativo y su impacto en la seguridad estructural del edificio. Asimismo, se realizaron análisis sísmicos con espectros de respuesta generados en PRODISIS, considerando factores específicos del sitio.

Abstract

This study focuses on Building H, located in the Civil Engineering Department, applying an approach based on regulations, experimental studies, and computational modeling. Various methodologies were used, including physical surveys, soil mechanics studies, nondestructive testing, and structural modeling. The provisions established in the Construction Regulations of 1966, 1975, and NTC-2023 were compared, allowing for an assessment of regulatory compliance and its impact on the building's structural safety. Seismic analyses were also performed with response spectra generated in PRODISIS, considering site-specific factors.

Palabras Clave: terremotos, estudios estructurales, estudios de riesgo

Keywords: earthquakes, structural studies, risk studies

1. INTRODUCCIÓN

En la ingeniería estructural, la evaluación de la vulnerabilidad sísmica es un factor clave en la seguridad estructural de edificaciones, ya que determina su capacidad para resistir eventos sísmicos. Este ensayo analiza el comportamiento estructural del edificio H, ubicado en una Institución de Educación Superior (IES), con el propósito de evaluar su estabilidad y desempeño ante cargas dinámicas [1].

A través de un enfoque basado en normativas, estudios experimentales y modelaciones computacionales, se explorarán los factores que influyen en su respuesta estructural. Este análisis permitirá comprender la importancia de la evaluación sísmica en edificaciones existentes y su impacto en la seguridad estructural [8,9,10].

2. METODOLOGÍA

El Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa (TecNM-ITVH), es una IES que cuenta con más de 4500 estudiantes y más de 30 edificios [2,3,4,5,6,7,12]. Se seleccionó el edificio H, para este estudio y se llevó a cabo el levantamiento físico, con el objetivo de obtener medidas precisas para elaborar planos arquitectónicos en limpio utilizando el software AutoCAD. Este proceso fue necesario debido a la inexistencia de planos originales del edificio, atribuible a su antigüedad.

El levantamiento fue realizado por los integrantes del equipo de trabajo involucrado en el proyecto, empleando herramientas básicas como flexómetro, plomada, lápiz y borradores de planos a mano alzada. Las mediciones incluyeron tanto el interior como el exterior del edificio, abarcando áreas específicas como pasillos, salones, azotea, escaleras, muros perimetrales y muros divisorios, así como las alturas correspondientes de cada sección (Imagen 1).

El proceso se llevó a cabo de manera sistemática para garantizar la exactitud de los datos, los cuales serán fundamentales para el análisis estructural y el desarrollo del proyecto, marcando un paso crítico en la documentación y evaluación del edificio H.

Imagen 1. Levantamiento físico del edificio H

En el presente proyecto, se implementaron dos tipos de pruebas no destructivas (PND): el esclerómetro y el escáner estructural. Estas pruebas resultaron esenciales para obtener los datos necesarios que alimentan los análisis estructurales y aseguran la validez de los modelos en programas como ETABS. Es importante destacar que, al no realizar pruebas destructivas, se preservó la seguridad y funcionalidad del edificio durante todo el proceso [11].

Aplicación de las Pruebas al Proyecto [1]

Estas pruebas fueron aplicadas y supervisadas por el Doctor Eduardo Ismael Hernández, presidente de la sociedad de ingeniería sísmica Tlaxcala. Profesor investigador de ingeniería civil UPAEP.

1. Esclerómetro: Esta prueba permitió determinar la resistencia superficial del concreto en diferentes puntos clave del edificio, tales como columnas y trabes. Los datos obtenidos fueron fundamentales para calcular parámetros como el módulo de elasticidad del concreto y la resistencia a tensión indirecta.
2. Escáner estructural: Se utilizó para analizar la composición interna de los elementos estructurales, identificando el número, diámetro y distribución de las varillas, así como la separación entre nervaduras en las losas. Esto permitió conocer detalles críticos de la configuración estructural sin necesidad de dañar los elementos existentes.

Una vez establecida la importancia y aplicación de las PND en este proyecto, de cada una de las pruebas realizadas:

1. Esclerómetro: Se abordará su funcionamiento, los parámetros calculados a partir de los resultados y su impacto en los análisis estructurales.

2. Escáner estructural: Se discutirá cómo se obtuvieron los datos internos de los elementos estructurales y cómo estos contribuyen al modelado y verificación estructural.

Este enfoque asegura que los análisis posteriores se basen en información precisa y relevante, permitiendo que las conclusiones y diseños derivados del proyecto reflejen la realidad de la estructura.

Evaluación De La Resistencia Del Concreto Mediante Esclerómetro.

Se utilizó un esclerómetro de la marca Proceq con estuche, para determinar la resistencia del concreto en el edificio H. Las pruebas se realizaron en puntos estratégicos del edificio, con un enfoque principal en las columnas, para evaluar la capacidad estructural del material.

El resultado promedio obtenido con el esclerómetro fue de 200 kg/cm², lo que proporciona un indicador clave del estado actual del concreto. El equipo y su uso fueron proporcionados por el Dr. Eduardo Ismael Hernández, quien supervisó la correcta aplicación del instrumento y la interpretación de los resultados.

Estos datos son fundamentales para complementar el análisis estructural del edificio y planificar las intervenciones necesarias para mejorar su desempeño ante cargas sísmicas y otros factores externos.

Evaluación De Elementos Estructurales Mediante Escáner

Los escáneres de elementos estructurales, considerados una herramienta clave en las pruebas no destructivas (PND), permiten evaluar la integridad y calidad de los materiales sin alterar su estructura original. En este proyecto, se utilizó un Pachómetro o detector de varillas de refuerzo, modelo Profoscope, marca Proceq, con estuche y baterías, para analizar los elementos estructurales del edificio y prevenir posibles problemas futuros. El modelo del escáner utilizado fue bajo la correcta utilización y supervisión del Dr. Eduardo Ismael Hernández, quien garantizó su correcta aplicación.

El proceso incluyó la inspección detallada de columnas, trabes y losas (Imagen 2), con el fin de identificar la disposición y las características de las varillas, como su número, diámetro y configuración en paquetes. Además, en el caso de las losas, el escáner permitió determinar la separación entre nervaduras, confirmando la presencia de un sistema de Losa Plana, que representa una configuración estructural específica.

Imagen 2. Uso de escáner aplicado en columna del edificio H

Estudio De Mecánica De Suelos Del Edificio H De Ingeniería Civil Dos Niveles.

El estudio de mecánica de suelos realizado por “OD INGENIERIA NARCISO OVANDO GARCIA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL”, que tiene como objetivo principal evaluar las propiedades físicas y mecánicas del terreno donde se encuentra cimentado el Edificio H de la Facultad de Ingeniería Civil, un inmueble de dos niveles.

Trabajos De Campo.

Se llevaron a cabo actividades de exploración geotécnica que incluyeron:

- Sondeos a profundidad: Se realizaron perforaciones a distintas profundidades para extraer muestras representativas del suelo y evaluar su composición estratigráfica.
- Ensayos en sitio: Se ejecutaron pruebas como el Ensayo de Penetración Estándar (SPT), que permitieron determinar la resistencia del terreno y su capacidad portante.

Análisis De Laboratorio

Las muestras recolectadas en el campo fueron sometidas a diversos ensayos en laboratorio para caracterizar sus propiedades físicas y mecánicas, tales como:

- Granulometría: Clasificación de las partículas del suelo para identificar su tipo y composición.
- Límites de Atterberg: Determinación de la plasticidad y consistencia del suelo.
- Densidad y compactación: Evaluación de la capacidad del terreno para resistir cargas estructurales.
- Resistencia al esfuerzo cortante: Análisis de la estabilidad del suelo bajo diferentes condiciones de carga.

3. RESULTADOS

Cimentación

Cumplimiento normativo con reglamentos de construcción: El edificio H cumple con el Artículo 200 del Nuevo Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (1966), el cual establece los lineamientos para cimentaciones compensadas. Este cumplimiento no se encuentra reflejado de manera equivalente en los reglamentos de 1975 y 2023, destacando la relevancia del reglamento de 1966.

Sondeo manual y análisis de cimentación: A través de un sondeo manual, se determinaron las dimensiones y la profundidad de la cimentación existente. Esta información permitió identificar las características del área compensada y de la cimentación principal, sirviendo de base para la elaboración de los planos de cimentación.

Limitaciones en pruebas no destructivas: No fue posible realizar pruebas no destructivas debido a la dificultad en la exploración del terreno. Sin embargo, el sondeo manual confirmó que la cimentación compensada cumple físicamente con las disposiciones del Artículo 200 del reglamento de 1966.

Confirmación de cimentación compensada: Se corroboró la existencia de una cimentación compensada en el edificio H, cumpliendo con los lineamientos del Nuevo Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (1966). Esto enfatiza la importancia de este reglamento para la evaluación de edificaciones con características similares.

Propiedades de los materiales del edificio H

Comparación normativa: Al comparar los reglamentos de 1966 y 1975 con las NTC 2023, se identificó que todos hacen referencia a las propiedades, datos generales y peso del material, así como a las propiedades mecánicas y de diseño. Estas características fueron consideradas para la definición del material de concreto en la base de datos del software de ingeniería ETABS.

Obtención de propiedades del concreto: Las propiedades del concreto fueron determinadas mediante pruebas no destructivas, incluyendo el uso de un esclerómetro y un escáner, obteniendo los siguientes resultados:

- Material: Isotrópico
- Peso volumétrico: 2400 kg/m³
- Módulo de elasticidad: 113137 kg/cm²
- Coeficiente de expansión: 0.0000143
- Módulo de cortante: 45255 kg/cm²
- Resistencia a la compresión: 200 kg/cm²

Estos datos fueron fundamentales para alimentar la base de datos del software ETABS, permitiendo realizar un análisis estructural preciso y representativo del edificio H.

Evaluación de cargas en el edificio H

Características estructurales y levantamiento físico: Las cargas propias de la estructura y las acciones externas que afectan su comportamiento interno fueron evaluadas con base en las características específicas del edificio H y la información obtenida del levantamiento físico realizado.

Comparación normativa: Se realizaron comparaciones entre los reglamentos de 1966, 1975 y las NTC 2023 para la evaluación de las cargas actuantes en el edificio. Estas normativas permitieron analizar tanto las cargas gravitacionales como las cargas dinámicas, considerando las diferencias en los lineamientos y requerimientos establecidos en cada reglamento.

Estas evaluaciones proporcionaron una base sólida para comprender el comportamiento estructural del edificio H y determinar las cargas que influyen en su diseño y desempeño.

Estudio de Mecánica de Suelos

Perforación y análisis del subsuelo: Se llevó a cabo un estudio de mecánica de suelos mediante la perforación con tubo Shelby hasta una profundidad de 10.2 metros, permitiendo obtener muestras inalteradas para el análisis de propiedades del suelo.

Estratigrafía y propiedades del suelo: Se identificaron las diferentes capas del suelo, su clasificación, consistencia y propiedades mecánicas. Los resultados incluyen la distribución de los materiales predominantes en el subsuelo, la densidad relativa y la capacidad de carga.

Nivel freático: Se determinó la profundidad del nivel de agua freática, ubicada a 1.75 metros, lo que es un dato relevante para el diseño de cimentaciones.

Clasificación del suelo: A partir del análisis de resistencia a la penetración y los valores obtenidos en el ensayo SPT, se clasificó el suelo en diferentes estratos, incluyendo suelos arcillosos de consistencia variable y un estrato inferior con materiales de mayor compacidad.

Capacidad de carga admisible: Se obtuvo una capacidad de carga admisible de 6.70 a 7.00 ton/m², dependiendo de la profundidad de cimentación, proporcionando un parámetro clave para el diseño estructural.

Estos resultados son fundamentales para la evaluación de la interacción suelo-estructura y el diseño de cimentaciones seguras para el edificio H.

Muros no estructurales

Peso unitario de los muros

Muro de 20 cm: 306.496 kg/m²

Muro de 10 cm: 279.31 kg/m²

Pesos totales por ejes

Eje 2 y 7 (de B a C): 7475.12 kg

Ejes 3 al 6 (de B a C): 6812.18 kg

Estos resultados permiten definir con precisión las cargas aportadas por los muros no estructurales, asegurando su correcta inclusión en el análisis estructural del edificio H.

Evaluación del Sistema de Losa

Tipología estructural: Con base en las pruebas no destructivas y las características del edificio H, se identifica la posibilidad de que el sistema de losa corresponda a una losa reticular plana en dos direcciones con capitel.

Limitaciones en pruebas no destructivas: Las pruebas realizadas con esclerómetro y escáner no pudieron concluirse, lo que impidió una confirmación total de la tipología estructural.

Propiedades propuestas del sistema de losa: A partir de la evaluación de cargas, se establecieron las siguientes propiedades aproximadas del sistema de losa:

Nervadura: 14 cm de ancho y 32 cm de peralte.

Casetón: 25 cm de peralte y 35 cm de ancho (casetón cuadrado).

Peralte total de la losa: 40 cm.

Capa de compresión superior: 7 cm.

Capa de compresión inferior: 8 cm.

Peso total de la losa: 575 kg/cm².

Estos resultados proporcionan una base para futuras investigaciones y análisis estructurales más detallados, asegurando una adecuada representación del sistema de losa en el modelo estructural.

Obtención de Espectros para el Análisis en ETABS.

Parámetros considerados: Con base en los datos obtenidos del estudio de mecánica de suelos, se tomaron en cuenta los siguientes factores para la generación de espectros en el software PRODISIS:

Velocidad de onda del suelo.

Profundidad del estrato de cimentación.

Factores de corrección y ajuste según las condiciones del sitio.

Generación de espectros: Los espectros obtenidos en PRODISIS fueron utilizados para realizar el análisis dinámico de la estructura en el software ETABS, asegurando que la modelación estructural refleje con precisión la respuesta sísmica del edificio H.

Comparación de Cálculos Analíticos y Resultados en ETABS

Períodos de vibración

Se observó que los períodos de vibración obtenidos mediante cálculos analíticos y el software ETABS v22.3.0 presentan una diferencia significativa, con un porcentaje de discrepancia del 96%.

El período fundamental del edificio H es de 0.968 segundos, lo cual es un valor elevado en relación con la altura del edificio, indicando una menor rigidez estructural en la dirección X.

Irregularidad estructural y vulnerabilidad sísmica

Debido a la irregularidad geométrica y excentricidad del edificio, se ha determinado que se encuentra en un estado altamente vulnerable según el análisis comparativo.

A pesar de esto, no se han observado deformaciones, asentamientos ni desplazamientos estructurales reales, lo que indica que el edificio aún mantiene su estabilidad estructural.

Análisis normativo y consideración de la cimentación

El análisis de la superestructura se realizó con base en la NTC-2023, sin considerar la subestructura.

La cimentación del edificio H corresponde a una cimentación compensada, conforme al Artículo 200 del Nuevo Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal de 1966, la cual incluye una base de concreto y un canal con agua.

Se estima que, al incluir la subestructura en un futuro análisis, la vulnerabilidad sísmica del edificio podría reducirse significativamente.

Análisis estático con coeficiente sísmico (C_s)

Se realizó un análisis estático utilizando los pesos analíticos y el coeficiente de respuesta sísmica del espectro modificado obtenido mediante PRODISIS.

Se comprobó que las fuerzas actuantes en el edificio presentan una alta coincidencia entre los cálculos analíticos y los resultados obtenidos en ETABS, validando la precisión del modelo estructural.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El edificio H cuenta con una cimentación compensada, la cual proporciona estabilidad estructural ante cargas gravitacionales y efectos sísmicos. Se identificó que la cimentación tiene una configuración lateral en forma de "C", ubicada en las fachadas sur y norte del edificio, lo que influye en su comportamiento estructural y en su capacidad de disipación de esfuerzos.

El estudio de mecánica de suelos concluye que el terreno donde se encuentra cimentado el edificio H presenta una capacidad de carga admisible de 6 toneladas por metro cuadrado. Este valor fue determinado a una profundidad estratigráfica de 10.2 metros, asegurando que el suelo tiene las condiciones adecuadas para soportar las cargas estructurales del edificio. Estos resultados son fundamentales para la validación del diseño de cimentación y para futuras evaluaciones de estabilidad y comportamiento del suelo ante cargas dinámicas.

Al comparar los reglamentos de construcción, se concluye que las cargas establecidas en el Reglamento de Construcción de 1966 son superiores a las mencionadas en el Reglamento de 1975 y en las NTC 2023. Esta diferencia normativa refleja cambios en los criterios de diseño estructural a lo largo del tiempo, donde las cargas se han ajustado conforme a nuevos estudios y metodologías de evaluación sísmica y estructural. Este hallazgo es relevante para el análisis de edificaciones diseñadas bajo normativas antiguas, ya que puede influir en la interpretación de su comportamiento estructural y en la implementación de posibles reforzamientos.

Se concluye que, tras la inspección del edificio H, no se observaron desplazamientos físicos ni asentamientos que indiquen un deterioro estructural significativo. Sin embargo, durante el levantamiento físico del edificio, se detectó un defecto en la verticalidad de la estructura, el cual se atribuye a su proceso constructivo. Esta condición puede influir en su comportamiento estructural y debe ser considerada en futuras evaluaciones de estabilidad y posibles intervenciones correctivas.

El análisis del período fundamental del edificio H permitió evaluar su comportamiento dinámico y estructural. Se determinó que el período fundamental obtenido mediante cálculos analíticos fue de 0.199 segundos, mientras que el resultado del análisis en ETABS arrojó un período de 0.968 segundos, lo que representa una diferencia del 96%. Esta discrepancia se atribuye a la irregularidad geométrica y estructural del edificio, la cual afecta directamente su rigidez y respuesta sísmica.

Asimismo, el período fundamental de 0.968 segundos es elevado en relación con la altura del edificio, lo que indica una menor rigidez en la dirección X. A pesar de esto, las inspecciones visuales confirmaron que no existen asentamientos ni deformaciones visibles en la estructura, lo que sugiere que, hasta el momento, la edificación mantiene su estabilidad.

El análisis, basado en normativas como las NTC-2023 y el Reglamento de Construcción de 1966, demuestra que el edificio presenta una alta vulnerabilidad sísmica debido a su configuración estructural y excentricidad geométrica.

REFERENCIAS

- [1] Gómez Córdova, Eduardo; Ramírez Quiroz, Raúl; Ovando García, Narciso; Eslava Gómez, José Antonio; Romellón Cerino, Mario José. (2025). Propuesta de evaluación de niveles de vulnerabilidad sísmica en una Institución de Educación Superior. Artículos del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals. Academia Journals Los Mochis. Sinaloa, México. ISSN 1946-5351 Vol. 17 No. 01.
- [2] Ovando Lozano, Miguel Ángel; Gómez Córdova, Eduardo; Pérez Castillo, Adriana; Ángeles Guzmán, Casandra; Romellón Cerino, Mario José. (2025) Encuesta sobre el conocimiento del lavado de suelos con surfactantes de uso doméstico a estudiantes del TecNM-ITVH. Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital. Vol. 17, Número 1. Enero-Marzo. ISSN: 2007-4786
- [3] Pereyra Sánchez, Beatriz; Díaz Villanueva, Félix; Ochoa Hernández, Sixto; Rodríguez Ramírez, Pedro; Romellón Cerino, Mario José. (2023) Encuesta a estudiantes sobre el conocimiento del manejo de los residuos en el TecNM-ITVH. Innovación y desarrollo tecnológico Revista Digital. Volumen 15 Número 4. Octubre-Diciembre. ISSN: 2007-4786.
- [4] Soto de la Cruz, Jesús Armando; Díaz Villanueva, Félix; Ochoa Hernández, Sixto; Rodríguez Ramírez, Pedro; Romellón Cerino, Mario José (2023) Encuesta a estudiantes sobre la importancia de las áreas verdes en el TecNM-ITVH. Innovación y desarrollo tecnológico Revista Digital. Volumen 15 Número 4. Octubre-Diciembre. ISSN: 2007-4786.
- [5] Balcázar García, Stefani María; Arias Peregrino, Víctor Manuel; Hernández Oramas, Mayra; Guerra Burelo, Gabriel; Romellón Cerino, Mario José (2023) Sondeo de opinión a estudiantes del TecNM-ITVH sobre las áreas verdes (agosto-diciembre 2023). Innovación y desarrollo tecnológico Revista Digital. Volumen 15 Número 4. Octubre-Diciembre. ISSN: 2007-4786.
- [6] Hernández Barcelata, Yocelinda; Díaz Villanueva, Félix; Ochoa Hernández, Sixto; Reyes Osorio, José; Romellón Cerino, Mario José (2023) Percepción sobre la iluminación en aula en el TecNM-ITVH. Innovación y desarrollo tecnológico Revista Digital. Volumen 15 Número 1. Enero- Marzo. ISSN: 2007-4786.
- [7] Zapata Noriega, José Antonio; Gómez Córdova, Eduardo; Aguilar Cruz, José Manuel; Del Ángel Maya, Flor Elena; Romellón Cerino, Mario José (2023) Valorización de los residuos desde el punto de vista de Estudiantes de una IES. Innovación y desarrollo tecnológico Revista Digital. Volumen 15 Número 4. Octubre-Diciembre. ISSN: 2007-4786.
- [8] Alvarado Pérez, E. E., Bustos Linares, B., y Quintero Rojas, C. (2015). Análisis de vulnerabilidad sísmica estructural csi asentamiento subnorma barrio hacienda los molinos localidad Rafael Uribe de Bogotá d.c [Universidad la Gran Colombia]. Repositorio Institucional, Santafé de Bogotá D.C. <https://repository.ugc.edu.com>
- [9] Santos Quispe, D. J. (2019). Análisis de la vulnerabilidad sísmica en viviendas autoconstruidas en el distrito de Chilca en el 2017 [Tesis de Licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional, Huancayo, Perú. <https://hdl.handle.net/20.500.12394/6924>
- [10] Asencio-López, M. A. (2021). Evaluación de la vulnerabilidad sísmica en viviendas autoconstruidas en la Asociación los Gramadales del Distrito de Puente Piedra, Lima-Perú [Tesis de Licenciatura, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional, Lima, Perú. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/82996>
- [11] Atlas Nacional de Riesgo de la República Mexicana. (2021). Diagnóstico de Peligros de identificación de Riesgos de Desastres en México. Semarnat.gob.mx: <https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD004433.PDF>
- [12] Romellón Cerino, Mario José; Lazo Priego, Gabriela; Hernández Oramas, Mayra; Guerra Burelo, Gabriel; Balcázar García, Stefani María (2023) Consulta sobre la minimización de los residuos sólidos urbanos a estudiantes del TecNM-ITVH. Innovación y desarrollo tecnológico Revista Digital. Volumen 15 Número 4. Octubre-Diciembre. ISSN: 2007-4786.

Correo de autor de correspondencia: mjrcerino@gmail.com; mario.rc@villahermosa.tecnm.mx